

Parcours et réussite en DUT : Les résultats de la session 2019

Près de huit néo-bacheliers inscrits en DUT sur dix obtiennent leur diplôme après deux ou trois années d'études. Le taux de réussite est plus élevé pour les bacheliers généraux (85 %), pour les titulaires d'une mention Bien ou Très bien. La réussite des bacheliers professionnels, très minoritaires dans cette filière (1,7 % des étudiants), progresse sensiblement (56 %, +4 points). Les filles (40 % des étudiants) et les étudiants issus de milieux très favorisés (33 % des étudiants) sont aussi relativement plus nombreux à obtenir leur DUT en deux ou trois ans (respectivement 82 % et 80 %).

Plus de sept néo-bacheliers sur dix inscrits en DUT passent en seconde année

Structurellement, deux bacheliers sur trois inscrits en première année de préparation d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) sont issus de la série générale, tandis qu'un sur trois est un bachelier technologique. La part des bacheliers professionnels est marginale (moins de 2 %).

Parmi les néo-bacheliers qui s'inscrivent pour la première année en DUT en 2016, 74 % passent en seconde année. Ce pourcentage varie fortement selon la filière du baccalauréat : il s'élève à 81 % pour les bacheliers généraux, à 58 % pour les bacheliers technologiques et à 53 % pour les bacheliers professionnels. Des différences importantes existent aussi selon la mention au baccalauréat : 11 points d'écart sont observés entre ceux admis sans rattrapage et sans mention (premier groupe) et ceux ayant une mention « Assez bien », et 10 points d'écart additionnel avec ceux ayant obtenu une mention « Bien ».

Le taux de passage en seconde année (74 % en moyenne) reste stable, par rapport à celui de la cohorte 2015, pour les bacheliers généraux (81 %) et technologiques (58 %). Pour la deuxième année consécutive, il s'améliore pour les bacheliers professionnels (respectivement 47 %, 51 % et 53 % pour les cohortes 2014, 2015 et 2016).

Plus de trois étudiants en DUT sur quatre sont diplômés au bout de deux ou trois années d'étude.

Plus des trois quarts des néo-bacheliers de 2016 inscrits en première année de préparation d'un DUT ont obtenu leur diplôme au bout de deux ou trois années d'études : 68 % sont diplômés en 2018 après deux années de formation, et 9 % de plus en 2019 après une année supplémentaire. Comme pour le taux de passage en seconde année, ce taux varie sensiblement selon le profil scolaire de l'étudiant.

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon la filière et la mention de baccalauréat des bacheliers 2016 inscrits en première année à la rentrée 2016

Série de baccalauréat	Part des inscrits (%)	Taux de passage (%)	Taux de réussite en 2 ans (%)	Taux de réussite en 2 ou 3 ans (%)
Littéraire	2,0	77,2	72,3	78,0
Economique	24,0	83,0	79,4	85,5
Scientifique	41,2	80,9	75,6	84,8
Ensemble bac général	67,2	81,5	76,9	84,8
STG (1)	14,3	63,5	57,2	66,5
Autres bac techno.	16,7	52,8	46,0	60,5
Ensemble bac techno	31,1	57,7	51,2	63,3
Ensemble bac professionnel	1,7	53,3	47,2	56,1
Mention obtenue				
Très bien	4,8	90,4	87,8	91,2
Bien	21,1	85,2	81,6	86,8
Assez bien	39,5	75,4	70,1	79,0
Passable 1 ^{er} groupe	27,8	64,1	57,4	70,2
Passable 2 nd groupe	5,1	51,8	45,1	60,1
Inconnue	1,7	65,5	58,6	68,6
Ensemble	100	73,7	68,4	77,6

(1) Sciences et Technologies de Gestion

Source : MESRI-SIES, système d'information SISE

Le taux de réussite est plus élevé pour les bacheliers généraux (85 % en deux ou trois ans) que pour les bacheliers technologiques (63 %) et les bacheliers professionnels (56 %). Il varie également selon la mention obtenue au baccalauréat : 70 % des bacheliers admis sans mention au premier groupe décrochent leur diplôme en deux ou trois ans, contre 87 % des bacheliers ayant obtenu une mention Bien.

Les taux de réussite sont globalement stables par rapport à la cohorte 2015 (77 %). Les bacheliers professionnels font exception : leur réussite en deux ou trois ans progresse de 4 points (56 % pour la cohorte 2016 contre 52 % pour la cohorte 2015).

Les taux de réussite en deux ou trois ans sont un peu moins élevés dans le secteur de production (75 %) que dans celui des services (78 %). Le taux de réussite de la spécialité « techniques de commercialisation », où sont inscrits trois néo-bacheliers sur dix préparant un DUT dans le secteur des services, est supérieure de 3 points au taux moyen du secteur. Dans la spécialité « informatique », qui accueille moins d'un néo-bachelier sur sept du secteur, le taux de réussite en 2 ou 3 ans est un des moins élevés du secteur (74 %).

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon la spécialité d'inscription des bacheliers 2016 à la rentrée 2016

Spécialité	Part des inscrits (%)	Taux de passage (%)	Taux de réussite en 2 ans (%)	Taux de réussite en 2 ou 3 ans (%)
Chimie	2,9	68,8	65,2	77,4
Génie biologique	5,6	75,4	72,2	79,9
Génie chimique-génie des procédés	0,9	61,7	56,1	70,1
Génie civil - construction durable	4,5	67,6	62,8	75,2
Génie électrique et informatique industrielle	6,9	65,9	58,4	71,4
Génie industriel et maintenance	1,6	65,5	58,4	72,8
Génie mécanique et productique	6,7	70,4	63,7	75,9
Génie thermique et énergie	1,9	65,1	58,1	69,9
Hygiène sécurité environnement	1,5	72,0	68,4	75,7
Mesures physiques	3,8	68,6	62,6	79,5
Packaging, emballage et conditionnement	0,3	76,1	73,9	79,7
Qualité, logistique industrielle et organisation	1,4	74,4	71,3	78,1
Réseaux et télécommunications	2,7	68,6	60,9	72,3
Sciences et génie des matériaux	1,0	63,5	59,8	76,4
Total du secteur de la production	41,8	69,1	63,5	75,4
Carrières juridiques	2,2	65,9	61,8	70,5
Carrières sociales	2,2	81,2	72,0	77,4
Gestion administrative et commerciale des organisations	1,8	78,9	73,0	80,9
Gestion des entreprises et des administrations	17,7	75,3	71,0	78,4
Gestion logistique et transport	2,1	72,4	67,6	74,7
Information communication	2,7	88,6	86,4	89,3
Informatique	7,9	70,8	63,0	74,3
Métiers du multimédia et de l'internet	3,0	83,1	77,5	83,1
Services et réseaux de communication	0,1	79,1	77,6	80,6
Statistiques et traitements informatiques des données	0,9	73,7	64,1	78,6
Techniques de commercialisation	17,5	80,0	75,7	81,9
Total du secteur des services	58,2	77,0	71,9	79,2
Ensemble	100	73,7	68,4	77,6

Source : MESRI-SIES, système d'information SISE

Un taux de réussite plus élevé pour les étudiantes

Quatre néo-bacheliers sur dix poursuivant en DUT sont des femmes. Leur taux de réussite en deux ou trois ans est supérieur de 9 points à celui des étudiants (83 % contre 74 %).

Enfin, la réussite est corrélée avec l'origine sociale : 80 % des étudiants issus d'un milieu social « très favorisé » (un tiers des néo-bacheliers 2016) obtiennent leur diplôme en 2 ou 3 ans, contre 75 % de ceux issus d'un milieu social « défavorisé » (un néo-bachelier 2016 sur cinq).

Réussite en DUT en deux ou trois ans selon les caractéristiques des bacheliers 2016 inscrits en première année à la rentrée 2016

Sexe	Part des inscrits (%)	Taux de passage (%)	Taux de réussite en 2 ans (%)	Taux de réussite en 2 ou 3 ans (%)
Homme	60,6	70,0	63,5	74,4
Femme	39,4	79,3	75,9	82,5
PCS du parent référent				
Très favorisé	32,6	75,9	70,6	80,3
Favorisé	16,8	74,2	69,4	78,4
Assez défavorisé	26,4	73,4	68,4	77,1
Défavorisé	21,4	71,3	65,4	74,7
Non réponse	2,8	65,6	58,5	68,7
Ensemble	100	73,7	68,4	77,6

Source : MESRI-SIES, système d'information SISE

Nicolas Razafindratsima MESRI-SIES

Le diplôme universitaire de technologie (DUT) est un diplôme universitaire national sanctionnant les deux premières années d'études dans un institut universitaire de technologie ou à l'institut de technologie du Conservatoire national des arts et métiers. Le DUT est orienté vers l'insertion professionnelle des étudiants, mais sa préparation s'appuie sur une formation théorique qui permet la poursuite d'études.

Les indicateurs présentés dans cette note sont réalisés à partir des données issues du Système d'Information sur le Suivi de l'Étudiant (SISE), qui recense les inscrits (SISE-Inscriptions) et les diplômés (SISE-Résultats). Le champ couvre l'ensemble des universités publiques françaises (France entière, hors Antilles pour certains résultats en raison de l'indisponibilité des données) et le grand établissement « Université de Lorraine ». Ils sont calculés sur la base des inscriptions administratives, et non d'une présence effective de l'étudiant.

Les indicateurs de réussite et de parcours en DUT sont déclinés par université. Chaque université possède sa propre population étudiante. Or la probabilité de réussite (ou de passage) apparaît fortement corrélée à des caractéristiques telles que l'origine sociale et le parcours antérieur (série du baccalauréat, âge au moment de son obtention, ancienneté de son obtention et mention obtenue). Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par établissement, correspondant à la réussite qu'on pourrait observer pour l'université si celle des différentes catégories d'étudiants était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories. L'écart entre le taux observé et le taux simulé est appelé la valeur ajoutée.

Cet indicateur permet de neutraliser l'effet de certaines des caractéristiques propres des étudiants. Complémentaire à l'indicateur brut, il n'apporte néanmoins aucune information sur l'origine du niveau de la valeur ajoutée qui peut tenir tout autant de caractéristiques non observables des étudiants que de facteurs propres à l'établissement (dont les modalités de notation).

Pour en savoir plus : Note Flash n°19.25 « Parcours et réussite en DUT : les résultats de la session 2018 », MESRI-SIES, décembre 2019